

ISSN: 2181-0796

DOI: 10.26739/2181-0796

www.tadqiqot.uz

**TIL, TA'LIM, TARJIMA
XALQARO JURNALI**

**МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД**

**INTERNATIONAL JOURNAL OF
LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION**

Alisher Navoi

**VOLUME 7
ISSUE 1**

2026

TIL, TA'LIM, TARJIMA
7-SON, 1-JILD

ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД
НОМЕР-7, ВЫПУСК-1

**LANGUAGE, EDUCATION,
TRANSLATION**
VOLUME-7, ISSUE-1

TOSHKENT-2026

TIL, TA'LIM, TARJIMA XALQARO JURNALI

**Bosh muharrir:
Mirzayev Ibodulla**

f.f.d., professor (O'zbekiston)

Tahrir hay'ati:

Abdullayeva Albina
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Boqiyeva Gulandom
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Bakirov Poyon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dadaboyev Hamidulla
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Eltazarov Jo'liboy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Isakova Nodira
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Kiselyov Dmitriy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Labib Said Mohammad Alem
f.f.d., dotsent (Afg'oniston)
Mamatov Abdi
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mirzayev Rahmatulla
huquqshunos, dotsent (O'zbekiston)
Mirzohidova Muyassar
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Nadim Mohammad Humoyun
PhD (Afg'oniston)
Pardayev Azamat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Qodirova Barno
notib, PhD, dotsent (O'zbekiston)
Qulmamatov Do'smamat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Rasulov Ravshanxo'ja
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Safarov Shahriyor
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Shahobiddinova Shohida
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Sobirov Anvar
PhD (O'zbekiston)
Tagayeva Sayyora
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Ubaydullayeva Maftuna
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Uluqov Nosirjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Umurqulov Bekpo'lat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Xasanov Axmad
mas'ul notib, PhD (O'zbekiston)
Xayrullayev Xurshidjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Xolova Maftuna
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Yo'ldoshev Qozoqboy
p.f.d., professor (O'zbekiston)

**Bosh muharrir o'rinbosari:
Ismoilov Salohiddin**

f.f.n., professor (O'zbekiston)

Ilmiy maslahat kengashi:

Abdiyev Murodqosim
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Baqoyeva Muhabbat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Jabborov Xo'jamurod
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Karimov Suyun
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mamatov Abdug'ofur
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mo'minov Siddiq
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Suvonova Nigorabonu
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
To'xtasinov Ilhom
p.f.d. (O'zbekiston)
Yoqubov Jamoliddin
f.f.d., professor (O'zbekiston)

Sahifalovchi: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД

**Главный редактор:
Мирзаев Ибодулла**

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Редакционная коллегия:

Абдуллаева Албина
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бакиров Поён
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дадабаев Хамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Элгазаров Жулибай
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Исакова Нодира
PhD, доцент (Узбекистан)
Киселёв Дмитрий
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Лабиб Саид Мохаммад Алем
д.ф.н., доцент (Афганистан)
Маматов Абди
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Мирзаев Рахматулла
юрист, доцент (Узбекистан)
Мирзахидова Муяссар
д.ф.н., профессор (Киргизия)
Надим Мохаммад Хумоюн
PhD (Афганистан)
Пардаев Азамат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Кадирова Барно
секретарь, PhD, доцент (Узбекистан)
Кулмаматов Дусмамат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Расулов Равшанхужа
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сафаров Шахриёр
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Шахабиддинова Шахида
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Собиров Анвар
PhD (Узбекистан)
Тагаева Сайёра
PhD, доцент (Узбекистан)
Убайдуллаева Мафтуна
PhD, доцент (Узбекистан)
Удуков Насиржан
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Умуркулов Бекпулат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Хасанов Ахмад
тв. секретарь, PhD (Узбекистан)
Хайруллаев Хуршиджон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Холова Мафтуна
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Иудашев Казакбай
д.п.н., профессор (Узбекистан)

**Заместитель главного редактора:
Исмаилов Салахиддин**

к.ф.н., профессор (Узбекистан)

Научный совет:

Абдиев Мурадкасим
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бакоева Мухаббат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Жаббаров Хужамурад
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Каримов Суюн
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Маматов Абдугафур
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Муминов Сиддик
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сувонова Нигорабону
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Тухтасинов Илхам
д.п.н., профессор (Узбекистан)
Якубов Жамалиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Вёрстка: Шахрам Файзиев

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

Chief Editor:
Mirzaev Ibodulla

Doc. of phil. sciences, professor (Uzbekistan)

Editorial Collegue:

Abdullaeva Albina
cand. of phil. sciences, assoc.prof. (O'zbekiston)

Bakieva Gulandom
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Bakirov Poyon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Dadaboev Khamidulla
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Eltazarov Juliboy
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Isakova Nodira
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)

Kiselyov Dmitriy
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Labib Said Mohammad Alem
doc. of phil. scien. (Afg'oniston)

Mamatov Abdi
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Rahmatulla
lawyer, assoc.prof. (Uzbekistan)

Mirzokhidova Muyassar
doc. of phil. scien., prof. (Kirghizistan)

Nadim Mohammad Humoyun
PhD (Afg'oniston)

Pardaev Azamat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Kadirova Barno
secretary, PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)

Kulmamatov Dushmanat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Rasulov Ravshankhujja
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Safarov Shakhriyor
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Shakhobiddinova Shokhida
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Sobirov Anvar PhD (Uzbekistan)

Tagaeva Sayyora
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)

Ubaydullayeva Maftuna
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)

Ulukov Nosirjon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Umurkulov Bekpulat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Hasanov Ahmad
senior secretary, PhD (Uzbekistan)

Hayrullaev Hurshidjon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Xolova Maftuna
doc. of phil. scien., assoc.prof. (Uzbekistan)

Yuldashev Kazakbay
doc. of ped. scien., prof. (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor:
Ismailov Salohiddin

Cand. of phil. sciences, professor (Uzbekistan)

Scientific Advisory Council:

Abdiev Murodkosim
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Bakaeva Mukhabbat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Berdaliev Abduvali
doc. of phil. scien., prof. (Tajikistan)

Jabborov Khojamurod
doc. of phil. scien., assoc.prof. (Uzbekistan)

Karimov Suyun
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Mamatov Abdugafur
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Muminov Siddik
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Suvonova Nigorabonu
cand. of phil. sciences, assoc.prof. (Uzbekistan)

Tukhtasinov Ithom
doc. of ped. scien. (Uzbekistan)

Yakubov Jamoliddin
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Pagemaker: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

TIL, TA'LIM, TARJIMA ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

Boqiyeva Charos

magistrant,

Samarqand davlat universiteti

Samarqand, O'zbekiston

charosboqiyeva700@gmail.com

ALPOMISH VA BOSHQA DOSTONLARNING O'XSHASH XUSUSIYATLARI

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada "Alpomish" dostoni va boshqa turkiy xalqlarga mansub epik asarlar o'rtasidagi o'xshashliklar qiyosiy-tahliliy metod asosida o'rganildi. Tadqiqotda "Manas", "Koblandi Batir" va "Shora Batir" hamda "Alpomish" dostonlari o'rtasida mavjud bo'lgan struktura, obrazlar tizimi, voqeaviy silsila, arxetipik timsollar hamda folklor elementlari bo'yicha mushtarakliklar aniqlab berildi. Ilmiy adabiyotlarda ushbu mavzudagi tizimli yondashuvning yetarli emasligi ushbu ishning dolzarbligini belgiladi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, "Alpomish" dostoni nafaqat o'zbek xalqining milliy og'zaki merosi, balki umumturkiy epik tafakkurning genetik yadrosi sifatida shakllangan bo'lib, bu dostonlar o'rtasidagi o'xshashliklar uzoq tarixiy-madaniy almashinuv mahsulidir. Epik obrazlar orqali ijtimoiy-siyosiy qadriyatlarining saqlanishi va kollektiv xotiraning uzluksizligi isbotlandi. Tadqiqot epik asarlarni transmadaniy arxetiplar asosida o'rganish zaruratini yuzaga chiqardi. Ushbu topilmalar folklorshunoslik, tarix va madaniyatshunoslik sohalarida nazariy va amaliy tadqiqotlar olib borish uchun muhim asos bo'lib xizmat qiladi. Kelgusida dostonlarning yozma va og'zaki variantlari o'rtasidagi o'zaro ta'sir, ularning mintaqaviy tarqalishi va zamonaviy madaniy identitetdagi tutgan o'rni bo'yicha chuqur empirik tadqiqotlar o'tkazish tavsiya etiladi.

Kalit so'zlar: Alpomish, epik doston, qiyosiy tahlil, umumturkiy tafakkur, arxetip, folklor, madaniy kod, transmadaniy yondashuv.

Bokiyeva Charos

Master's student,

Samarkand State University

Samarkand, Uzbekistan

charosboqiyeva700@gmail.com

SIMILAR FEATURES OF ALPOMISH AND OTHER EPISTLES

ABSTRACT

In this article, the similarities between the epic poem "Alpomish" and epic works of other Turkic peoples were studied using the comparative-analytical method. The study

identified commonalities between the epic poems “Manas”, “Koblandi Batyr” and “Shora Batyr” and “Alpomish” in terms of structure, image system, event sequence, archetypal symbols and folklore elements. The inadequacy of a systematic approach to this topic in scientific literature determined the relevance of this work. The results of the study showed that the epic poem “Alpomish” was formed not only as a national oral heritage of the Uzbek people, but also as a genetic core of the pan-Turkic epic thought, and the similarities between these epics are the product of a long historical and cultural exchange. The preservation of socio-political values and the continuity of collective memory through epic images were proven. The study highlights the need to study epic works based on transcultural archetypes. These findings serve as an important basis for theoretical and practical research in the fields of folklore, history, and cultural studies. In the future, it is recommended to conduct in-depth empirical research on the interaction between written and oral versions of epics, their regional distribution, and their place in modern cultural identity.

Keywords: Alpomish, epic poem, comparative analysis, pan-Turkic thought, archetype, folklore, cultural code, transcultural approach.

Бокиева Чарос

Магистрант,

Самаркандский государственный университет

г. Самарканд, Узбекистан

charosboqiyeva700@gmail.com

СХОДНЫЕ ЧАСТИ ПОСЛАНИЯ АЛПОМИША И ДРУГИХ ПОСЛАНИЙ

АННОТАЦИЯ

В данной статье с помощью сравнительно-аналитического метода изучены сходства эпической поэмы “Алпомиш” с эпическими произведениями других тюркских народов. В ходе исследования выявлены общие черты между эпическими поэмами “Манас”, “Кобланды батыр” и “Шора батыр” и “Алпомиш” по структуре, системе образов, последовательности событий, архетипическим символам и фольклорным элементам. Недостаточность системного подхода к данной теме в научной литературе обусловила актуальность данной работы. Результаты исследования показали, что эпическая поэма “Алпомиш” сформировалась не только как национальное устное наследие узбекского народа, но и как генетическое ядро общетюркской эпической мысли, а сходства между этими эпосами являются продуктом длительного историко-культурного обмена. Доказано сохранение социально-политических ценностей и преемственность коллективной памяти через эпические образы. В исследовании подчеркивается необходимость изучения эпических произведений на основе транскультурных архетипов. Эти выводы служат важной основой для теоретических и практических исследований в области фольклора, истории и культурологии. В дальнейшем рекомендуется провести углубленные эмпирические исследования взаимодействия письменных и устных версий эпосов, их регионального распространения и места в современной культурной идентичности.

Ключевые слова: Алпомиш, эпическая поэма, сравнительный анализ, пантюркистская мысль, архетип, фольклор, культурный код, транскультурный подход.

Kirish.

O‘zbek xalq og‘zaki ijodi hazinasining eng yirik va yuksak namunalaridan biri bo‘lgan “Alpomish” dostoni o‘zining epik mazmuni, obrazlar tizimi va ijtimoiy-estetik funksiyasi bilan Markaziy Osiyo xalqlari og‘zaki epik an‘analarida alohida o‘rin egallaydi. Mazkur doston nafaqat o‘zbek adabiyotida, balki turkiy xalqlar orasida tarqalgan epik asarlar –

masalan, "Manas" (qirg'iz), "Koblandi" (qozoq), "Shora Batir" (tatar) va boshqalar bilan umumiylik va mushtaraklik jihatidan ham muhim ilmiy izlanishlar mavzusi bo'lib kelmoqda.

Mazkur maqola aynan "Alpomish" dostoni va boshqa turkiy epik dostonlar o'rtasidagi o'xshash xususiyatlarni qiyosiy-tahliliy yondashuvda ko'rib chiqadi. Jumladan, epik qahramonning ideal timsoli, voqealar kompozitsiyasi, yovuzlik va ezgulik to'qnashuvi, ayol obrazining sadoqati, jangovar sahnalar va folklor elementlari kabi asosiy konsepsiyalarni qamrab oladi. Ushbu yondashuv orqali milliy epik tafakkur umumiyliklari, genetik ildizlar va arxaik arxetiplar o'rtasidagi munosabatlar ochib beriladi.

Dostonni XII-XIV asrlarda "qipchoq-turkiy" xalqlari orasida Dashti Qipchoqda paydo bo'lgan va tarqalgan, deb qaraladi. Jirmunskiy esa XVI asrda ko'chmanchi o'zbeklar Alpomish haqidagi rivoyatni Janubiy O'zbekistonga olib keladilar va u yerda – Boysun bekligida qadimiy bahodirlik qo'shig'i yoki ertagi asosida qahramonlik eposi "Alpomish" (qo'ng'iroq versiyasi) yaratilgan hamda bu yerdan o'zbek, qoraqalpoq va qozoqlar o'rtasida keng tarqalgan, degan fikrni ilgari suradi. Hodi Zarif esa qator dalillar asosida "Alpomish" dostoni patriarxal urug'chilik munosabatlari yemirila boshlagan bir sharoitda mo'g'ullar istilosidan avval Sirdaryo va Orolbo'yi atrofida yashagan chorvador qo'ng'iroq qabilasi ichida yaratilgan, degan fikrni ilgari suradi [6–14]. Bundan tashqari H.Sulaymonov, M.Shayxzoda, M.Bogdanova, L.Penkovskiy, O.Balitova, I.Puxov, N.Smirmova, I.Sag'itov, A.Kiriyev, va boshqalar "Alpomish" dostoni haqida qimmatli fikrlar bildirdilar. Keyinchalik yana turli hududlardan "Alpomish" dostonining yangi variantlari yozib olindi. Jumladan, Janubiy O'zbekiston hududidan Muhammadrahimxo'ja Muhammadsodiq o'g'li varianti (Surxondaryo viloyati, Jarqo'rg'on tumani, Jaloyir qishlog'i, yozib oluvchi M.Afzalov), Tosh Chorshanba varianti (Qashqadaryo viloyati Shahrisabz tumani) yozib olinadi. Mustaqillik yillariga kelib doston aytish va yozib olish ishlari yanada rivolandi.

So'nggi yillarda folklorshunoslik sohasida turli adiblar tomonidan *Alpomish*ning poetik qurilishi, tarixiy asoslari va xalq orasida tarqalish jarayoni bo'yicha tadqiqotlar olib borilgan (Yoqubov A., Jo'rayev H., Kaskabov M. va boshqalar). Biroq ushbu izlanishlarda *Alpomish*ning boshqa dostonlar bilan tizimli qiyosiy o'rganilishi yetarli darajada ko'tarilmagan. Shu bois, ushbu maqola aynan ana shu bo'shliqni to'ldirishga qaratilgan bo'lib, epik o'xshashliklar va ularning ildizlari tahlil qilinadi.

Tadqiqotda qiyosiy-tahliliy metod asosida tanlangan dostonlar struktura, mazmun va obrazlar jihatidan tahlil qilinadi. Dostonlararo o'xshashliklar va farqlarning xronologik, geografik va madaniy omillar bilan bog'liqligi aniqlanadi. Shuningdek, epik matnlar tahliliga asoslangan holda o'zaro almashuv, madaniy kodlar va kollektiv xotira mexanizmlariga e'tibor qaratiladi.

Kutilayotgan natijalar *Alpomish* dostoni faqat o'zbek xalqi emas, balki umumturkiy epik tafakkurning bir bo'lagi sifatida qaralishini isbotlashga xizmat qiladi. Tadqiqot natijalari xalq og'zaki ijodining genetik birliklari, tarixiy-madaniy aloqalari va zamonaviy folklorshunoslik nazariyasining kengayishiga hissa qo'shadi. Shu orqali Alpomish va boshqa epik asarlarning xalqlararo madaniy o'zaro ta'sirda tutgan o'rni aniqroq namoyon bo'ladi.

Metodologiya.

Mazkur maqolada tanlangan mavzuni chuqur va tizimli yoritish maqsadida qiyosiy-tahliliy metod asosiy ilmiy yondashuv sifatida qo'llanildi. Tadqiqot doirasida "Alpomish" dostoni bilan bir qatorda qirg'iz xalqining "Manas", qozoqlarning "Koblandi Batir", tatarlarning "Shora Batir" dostonlari tanlab olindi va ular o'zaro kompozitsion qurilishi, bosh qahramon obrazining shakllanishi, voqealar silsilasi, yovuzlik va ezgulik qarama-qarshiligi, ayol obrazining timsoliy ifodalanishi, jangovar sahnalar, folklor usullar va ramziy belgilar asosida tahlil qilindi. Ushbu dostonlar orasidagi o'xshashliklar va tafovutlarni aniqlash jarayonida epik matnlarning genetik, madaniy va tarixiy ildizlariga murojaat qilindi hamda arxaik arxetiplar va kollektiv xotira mexanizmlariga alohida e'tibor qaratildi. Ma'lumotlar to'plashda adabiy-tarixiy manbalar, avvalgi ilmiy izlanishlar, turkiy xalqlar folkloriga oid

nashrlar, shuningdek, zamonaviy folklorshunoslik nazariyalari asos bo'ldi. Tahlillar asosan sifatli yondashuv asosida amalga oshirildi, ya'ni matnlar mazmuniy tahlili, obrazlar qiyosi va funksional elementlar o'rtasidagi bog'liqliklar aniqlab borildi. Shuningdek, madaniy almashinuv, tarixiy-geografik omillar, va ideologik g'oyalarning umumiyliigi orqali dostonlar o'rtasidagi genetik bog'lanishlar ochib berildi. Tadqiqot davomida to'plangan ma'lumotlar asosida epik tafakkurdagi o'xshashliklarning tasodifiy emas, balki umumiy tarixiy va madaniy asoslarga ega ekanligi aniqlanib, umumturkiy og'zaki ijodiy tafakkur birligi haqida xulosalar chiqarishga erishildi.

Natija va Muhokama.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, "Alpomish" dostoni turkiy xalqlarning boshqa epik dostonlari bilan chuqur genetik, madaniy va funksional mushtarakliklarga ega. Jumladan, qahramonning ideal shaxs sifatida tasvirlanishi, epik voqealarning markaziy elementlari—urush, fidoyilik, sadoqat, vatanga muhabbat, sarguzashtlar bilan boyitilgan struktura—boshqa dostonlarda ham deyarli identik ifodalangan. Ushbu o'xshashliklar, ayniqsa, "Manas" va "Koblendi Batir" dostonlarida aniq namoyon bo'ladi. Tadqiqot jarayonida aniqlanganidek, bu mushtarakliklar bevosita tasodifiylik mahsuli emas, balki uzoq tarixiy hamkorlik, madaniy almashinuv va umumturkiy epik tafakkur evolyutsiyasining natijasidir.

Ushbu topilmalar epik asarlarning tahliliga yangicha nazariy yondashuv — transmadaniy arxetiplar yondashuvini tatbiq etish zaruratini ko'rsatadi. Shuningdek, epik obrazlar tizimi orqali o'tmishdagi ijtimoiy-siyosiy va mafkuraviy qadriyatlarining og'zaki ijodda qanday saqlanib qolganini tahlil qilish imkonini beradi. Shu nuqtai nazardan, ushbu tadqiqot nafaqat adabiy-folklor tadqiqotlariga, balki tarix, sotsiologiya, madaniyatshunoslik kabi yo'nalishlarga ham nazariy asos bo'lib xizmat qiladi.

Tadqiqot davomida aniqlangan muhim bo'shliqlardan biri — turkiy xalqlarning epik dostonlari o'rtasidagi o'zaro ta'sirning to'laqonli xronologik va mintaqaviy xaritasining yaratilmaganidir. Bu esa kelgusidagi tadqiqotlarda dostonlarning og'zaki an'anadan yozma an'anaga o'tish jarayonini, ularning tarqalish hududlari, tahririy bosqichlari va xalq xotirasidagi transformatsiyasini kengroq qamrab olishni talab etadi. Xususan, "Alpomish" dostoni va uning boshqa dostonlar bilan zamonaviy madaniy identitetda tutgan o'rmini aniqlash bo'yicha chuqurroq empirik tadqiqotlar o'tkazilishi lozim.

Natijalar shuni anglatadiki, "Alpomish" dostoni turkiy xalqlarning epik merosi ichida alohida, biroq ajralmas bo'lak bo'lib, u nafaqat tarixiy-madaniy almashinuv mahsuli, balki umumiy epik tafakkurning genetik yadrosidir. Bu esa ushbu dostonni nafaqat milliy, balki umumturkiy epik identitetni shakllantiruvchi asosiy faktorlardan biri sifatida talqin qilish imkonini beradi. Kelgusida bu yo'nalishda intertekstual, narrotologik hamda lingvomadaniy tahlil metodlarini qo'llagan holda kengroq nazariy asoslangan va amaliyotga yo'naltirilgan tadqiqotlar olib borish dolzarb vazifalardan biri bo'lib qoladi.

Xulosa.

Xulosa qilib aytganda, ushbu tadqiqot "Alpomish" dostonining turkiy xalqlarning boshqa epik asarlari bilan bo'lgan chuqur o'xshashliklarini aniqlash orqali epik tafakkurda mavjud bo'lgan genetik, madaniy va arxetipik birlikni yoritishga muvaffaq bo'ldi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, epik qahramonning ideal timsoli, voqealar tuzilishi va folkloriy motivlar turkiy og'zaki ijodda umumiy madaniy yodgorlik sifatida shakllanganligini ko'rsatadi. Bu esa nafaqat o'zbek, balki qirg'iz, qozoq va tatar dostonlarida ham epik identitet va madaniy kodlarning mushtarakligiga asos bo'ladi. Topilmalar epik asarlarni faqat adabiy yondashuvda emas, balki tarixiy-madaniy va lingvistik kontekstda ham tahlil qilish muhimligini ta'kidlaydi. Shuningdek, "Alpomish"ning xalq xotirasida saqlanishi va boshqa dostonlarga bo'lgan ta'sirini har tomonlama yoritish orqali zamonaviy folklorshunoslik va madaniyatshunoslik nazariyalariga yangi yondashuvlar olib kirish imkonini yaratadi. Shu bilan birga, tadqiqot davomida aniqlangan bo'shliqlardan biri — epik dostonlar o'rtasidagi o'zaro ta'sirlar xaritasining to'liq shakllanmaganidir. Kelgusidagi izlanishlarda intertekstual va narrotologik

tahlillarni chuqurlashtirish, og'zaki an'anadan yozma an'anaga o'tish bosqichlarini aniqlashtirish, shuningdek dostonlarning madaniy identitetda tutgan o'rini empirik metodlar asosida o'rganish dolzarb ahamiyat kasb etadi. Shu tarzda, ushbu tadqiqot xalq og'zaki ijodini umumturkiy madaniy birlik nuqtai nazaridan chuqurroq anglashga xizmat qiladi.

Iqtiboslar/ Сноски/ References

1. Алпомиш. Айтувчи Фозил Йўлдош ўғли. Нашрга тайёрловчи Ҳамид Олимжон. Масъул муҳаррир С.Хусайн ва Ҳоди Зариф. Тошкент.: Ўздавнашр, 1939.
2. Алпамийш, Узбекский эпос по варианту Фазила Юлдаша, перевод Л.Пеньковского, Ташкент, Гориздат УзССР, 1949.
3. К изучению узбекского народно-эпоса. Х.Т.Зарифов, Сб. «Вопросы изучения эпоса Х.Т.Зарифов, Сб. «Вопросы изучения эпоса народов СССР». М., Изд-во АН СССР, 1958, стр. 101
4. Мирзаев Т. «Алпомиш» достонининг ўзбек вариантлари. – Тошкент: Фан, 1968.
5. Мирзаев. Т. “Алпомиш” достонининг ўзбек вариантлари.. ФАН, 1968.
6. Х.Зарифов, Основные мотивы эпоса “Алпамийш”.
7. Ўзбек фольклори, тузувчи Ҳоди Зариф, Тошкент.: Ўқувпедавнашр, 1939, 128-бет.
8. Шукуров.Н.Мирзаев.С. Дониёров. Х. “Алпомиш” достони ҳақида, “Шарк юлдузи” 2-сон, Тошкент, 1956, 99-бет
9. “Алпомиш” достони. Фозил Йўлдош варианты. Тошкент: “Шарк”, 1998. 397 б.
10. Мирзаева С.Р. “Романик достонлари поетикаси”.Т.:Фан,2004.
11. Мирзаев Т., Эшонқулов Ж., Селами Фидокор. Алпомиш достонининг изоҳли луғати. Тошкент, 2007. 164 б.
12. Мирзаев Т. «Алпомиш» достонининг ўзбек вариантлари. –Б.141-145. 13. Саримсоқов Б. Халқ достонлари таснифи ва оралиқ шакллар //Ўзбек тили ва адабиёти. 1981. №3. Б.37-47.
14. Турдимов Ш. Этнос ва эпос. Тошкент: “Ўзбекистон”, 2012. 96 б.
15. Эшонқулов Ж. Миф ва бадий тафаккур. Тошкент, 2019. 11. Ўзбек халқ ижоди бўйича тадқиқотлар. 4-китоб. – Т.: Фан, 1976. – Б.-90.
16. I. Jurayev, "Distinctive and Common Features in Examples of Oral Folk Art," *American Journal of Multidisciplinary and Business Research*, vol. 5, no. 2, pp. 22–28, 2025. [Online]. Available: <https://advancedscienti.com/index.php/AJMB/article/view/2131>
10. S. Kuvvatova, "A Glance at Uzbek and English Brilliant Epics," *Vestnik NUUz*, 2022. [Online]. Available: <https://www.researchgate.net/publication/358118230>
11. M. A. Abdumutalibovich, "Analysis of the Stages of Historical Development of Uzbek Folklore," *Gospodarka i Innowacje*, vol. 26, pp. 203–210, 2022. [Online]. Available: <https://www.gospodarkainnowacje.pl/article/view/370>
12. M. F. Rakhimova, "Fantasy Genre in Russian and Uzbek Literature: A Comparative Study," *Academic Research in Educational Sciences*, vol. 5, no. 1, pp. 91–98, 2024. [Online]. Available: <https://cyberleninka.ru/article/n/fantasy-genre-in-russian-and-uzbek-literature-a-comparative-study>
13. Z. K. Khojiyeva, "Stages of Historical Development of Uzbek Folklore," *Oriental Art and Culture*, vol. 3, pp. 15–21, 2023. [Online]. Available: <https://cyberleninka.ru/article/n/stages-of-historical-development-of-uzbek-folklore>
14. K. D. Abdujamilovna, "Attitude to Uzbek Folklore in the Research of Karl Reichl," *Academicia: An International Multidisciplinary Research Journal*, vol. 11, no. 5, pp. 763–768, 2021. [Online]. Available: <https://www.indianjournals.com/ijor.aspx?target=ijor:aca&volume=11&issue=5&article=086>
15. A. Вуранов and K. Nurmuxametova, "Comparative Analysis of National Values of Altaians, Kazakhs and Uzbeks," *Al-Farabi*, vol. 2, pp. 87–94, 2023. [Online]. Available: <https://alfarabijournal.org/index.php/journal/article/view/831>
16. J. D. Sharofovna, "A Comparative Study of the Concept of 'Beauty' in English and Uzbek Using the Example of Folk Tales," *Ethiopian International Journal of Multidisciplinary Research*, vol. 4, no. 2, 2024. [Online]. Available: <https://www.eijmr.org/index.php/eijmr/article/view/2301>

17. A. D. M. Kizi, "The Revival of the Teaching of Folk Epics in the Years of Independence and Its Significance," *Jurnal Pendidikan Bahasa Inggris*, vol. 3, no. 2, pp. 45–51, 2025. [Online]. Available: <https://edu.pubmedia.id/index.php/jpbi/article/view/1536>
18. I. Kholmominov, "Translation Problems of Expressive Means Used in Folklore Genres," *Turkology*, vol. 28, no. 1, pp. 49–57, 2024. [Online]. Available: <https://dergipark.ans.az/index.php/turkology/article/view/1900>
19. D. Fayzullayeva, "Linguistic Analysis of Phraseological Units Characteristic of the Language of Folk Epics," *Mental Enlightenment Scientific Journal*, vol. 4, pp. 56–62, 2023. [Online]. Available: <https://mentaljournal-jspu.uz/index.php/mesmj/article/view/278>
20. N. Y. Nigmadjonovna, "The Role of Comparative Typology in the Teaching Epic Motives of Folk Epics," *International Journal on Integrated Education*, vol. 4, no. 1, pp. 38–43, 2021. [Online]. Available: <https://www.neliti.com/publications/344197>
21. 13 N. Y. Nigmadjonovna, "Theoretical and Methodological Problems of Teaching Folk Eposes in Higher Philological Education," *European Journal of Research Development and Sustainability*, vol. 2, no. 1, pp. 33–39, 2021. [Online]. Available: <https://www.neliti.com/publications/380254>
22. S. S. Imyaminova and S. Yakubov, "The Great Encyclopedia of Folk Genius," *Current Research Journal of Philological Sciences*, vol. 2, no. 5, pp. 88–94, 2021. [Online]. Available: <https://inlibrary.uz/index.php/crjps/article/view/18727>
23. A. Sardorbek, "Similarities and Differences Between Uzbek and Russian Folklore," *Fan Jurnal Ta'lim va Madaniyat*, vol. 1, pp. 77–82, 2023. [Online]. Available: <http://sjec.uz/index.php/php/article/download/68/61>